

BIZNES FAOLIYATINI BAHOLASHDA BUXGALTERIYA BALANSNING TAHLIL IMKONIYATLARINI KENGAYTIRISH

Berdiyeva Marjona Shavkat qizi

Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti magistratura talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18038607>

***Annotatsiya.** Maqolada buxgalteriya balansi tuzishning metodologik asoslari, uni takomillashtirish yo'nalishlari va tahlil imkoniyatlari yoritiladi. Buxgalteriya balansi korxonaning moliyaviy holatini baholashda asosiy axborot manbai bo'lib, to'g'ri shakllantirilishi moliyaviy qarorlarni qabul qilishda muhim ahamiyatga ega. Tadqiqotda balans tarkibi, likvidlik tahlili va raqamli texnologiyalar orqali ma'lumotlarning axborot qiymatini oshirish imkoniyatlari ko'rib chiqilgan. Natijalar korxonaning moliyaviy barqarorligini baholash va boshqaruv qarorlarini optimallashtirishda qo'llanilishi mumkin.*

***Kalit so'zlar:** buxgalteriya balansi, moliyaviy hisobot, aktivlar, passivlar, likvidlik, moliyaviy barqarorlik, balans tuzish uslubi, tahliliy ko'rsatkichlar, raqamli hisob tizimi, moliyaviy tahlil, boshqaruv qarorlari.*

Bozor iqtisodiyoti sharoitida korxonalarining moliyaviy natijalarini ishonchli baholash, ularning barqarorligini ta'minlash va boshqaruv qarorlarini samarali qabul qilishda buxgalteriya hisobi ma'lumotlarining ahamiyati beqiyosdir. Moliyaviy hisobotlar tarkibida buxgalteriya balansi korxonaning ma'lum davrdagi moliyaviy holatini aks ettiruvchi asosiy hujjat hisoblanadi. Balansning sifatli tuzilishi aktiv va passivlarning to'g'ri tasniflanishiga, korxonalarining likvidligi, to'lov qobiliyati va moliyaviy barqarorligini baholash imkonini beradi. Shu bilan birga, amaliyotda ba'zi moddalarning yetarlicha ochib berilmasligi va raqamli texnologiyalardan kam foydalanilishi balans ma'lumotlarining axborot qiymatini cheklamoqda. Shuning uchun buxgalteriya balansini tuzish uslubiyatini takomillashtirish, uni xalqaro tajribaga moslashtirish va balans tarkibidagi ma'lumotlarning shaffofligi hamda tahliliy aniqligini oshirish bugungi kunda dolzarb vazifa hisoblanadi.

Samarali boshqaruv, shu jumladan, rahbarning yoki qaror qabul qiluvchi har qanday boshqa menejering turli xil ma'lumotlardan foydalanishga asoslangan boshqaruvning rasmiylashtirilgan usullariga ta'sirchanligiga asoslanadi. Boshqaruv jarayonining axborot ta'minoti buxgalteriya va statistika hisobotlari, tezkor ma'lumotlar va hisobdan tashqari turli xil ma'lumotlarni o'z ichiga oladi. Boshqaruvda axborot resurslarini qo'llash darajasi turlicha, biroq buxgalteriya hisoboti yetarlicha talabga ega, u katta tahliliy salohiyatga ega va istiqbolli hamda joriy xarakterdagi boshqaruv qarorlarini qabul qilish jarayonida qo'llanilishi mumkin.

Tashkilotning moliyaviy holatini obyektiv baholash zamonaviy bozor munosabatlari sharoitida moliyaviy-iqtisodiy faoliyatning eng muhim vazifasidir, chunki tashkilotning muvaffaqiyatli rivojlanishining sababi uning moliyaviy barqarorligidadir. Har qanday xo'jalik yurituvchi subyekt ishining yakuniy natijalari moliyaviy resurslarning mavjudligi va ulardan foydalanish sifatiga bog'liq. Tashkilotning moliyaviy holatiga aksiyadorlar, xomashyo va materiallar yetkazib beruvchilar, potensial investorlar, kredit va soliq organlari qiziqish bildiradi. Tashkilotni iqtisodiy jihatdan to'g'ri boshqarish ko'p jihatdan uning ishlab chiqarish va moliyaviy

faoliyatini xolisona tahlil qilish qobiliyatiga bog‘liq bo‘lib, bu barqaror va samarali faoliyat yuritish hamda rivojlanishning garovidir (Surikova, 2014).

Moliyaviy faoliyat tahlili pul oqimlari, to‘lov qobiliyati va kredit layoqatliligi, xarajatlar darajasi, xususi va qarz kapitali harakati hamda o‘tgan davrdagi faoliyat natijalarini kelgusidagi sharoitlar va natijalarni baholash maqsadida o‘rganish jarayonidir. Moliyaviy holat ko‘rsatkichlarini hisoblash va baholashning axborot bazasi tashkilotning mulkiy va moliyaviy ahvoli hamda xo‘jalik faoliyati natijalari to‘g‘risidagi ma‘lumotlarning yagona tizimi sifatida buxgalteriya hisobi orqali foydalanuvchilarga tushunarli va qulay hisobot shaklida taqdim etiladi. Uzoq vaqt davomida moliyaviy hisobot tashkilot faoliyatining samaradorligini o‘rganish, istiqbollarni aniqlash va xavf-xatarlarni baholash uchun eng ishonchli va umum e‘tirof etilgan axborot manbai bo‘lib kelgan va bugungi kunda ham alohida ahamiyatga ega.

Foydalanuvchilar turli guruhlarining bir-birini inkor etuvchi manfaatlarini qondirish uchun axborotni taqdim etish maqsadida uni tayyorlash hisobotning bozorga yo‘naltirilganligining namoyon bo‘lishidir. Bir tomondan, moliyalashtirishning qo‘shimcha manbalarini olish ehtimoli moliyaviy hisobotning mazmuni, uning taqdim etilishi, xolisligi va jozibadorligiga bog‘liq bo‘lsa, ikkinchi tomondan, tashkilotning moliyaviy barqarorligini baholashning to‘g‘riligi va realligi. Demak, moliyaviy hisobotlar iqtisodiyotning turli darajalarida boshqaruv qarorlarini qabul qilishda foydalaniladigan sifatli va ishonchli axborotlarning asosiy manbai hisoblanadi. Hisobot tarkibiga bir nechta shakllar kiradi, ammo markaziy shakl kapital hajmi va uning tuzilishini aks ettiruvchi buxgalteriya balansi hisoblanadi: tarkibi, joylashtirilishi yoki asosiy qo‘yilmalar yo‘nalishlari bo‘yicha, hosil bo‘lish manbalari bo‘yicha. Hatto uni ravon o‘qish ham tajribali tahlilchiga tashkilotning joriy moliyaviy holati haqida yetarlicha to‘liq tasavvur berishi mumkin. Shu munosabat bilan buxgalteriya hisobotidan foydalanuvchilar doirasi sezilarli darajada kengaymoqda, chunki balansni o‘qiy olish nafaqat mohir buxgalterlar, balki turli mulkchilik shaklidagi korxonalarining rahbarlari, aksiyadorlar, soliq inspektorlari, moliya va bank xodimlari, xomashyo yetkazib beruvchilar va boshqalar uchun ham zarurdir. Buxgalteriya balansining ahamiyati shunchalik kattaki, uni ko‘pincha mustaqil hisobot birligiga ajratishadi, unga qo‘shimcha hisobot, ya‘ni buxgalteriya hisobotining boshqa barcha shakllarining yig‘indisi hisoblanadi. Hisobotning roli balansda mavjud bo‘lgan ma‘lumotlarni to‘ldirish, sharhlashdan iborat. Buxgalteriya balansi - tashkilot faoliyatining u yoki bu tomoni - joriy, moliyaviy, investitsion ko‘rsatkichlarini aks ettiruvchi hisobotning qolgan barcha shakllari ilova sifatida uning atrofida guruhlanadigan asos.

Buxgalteriya balansi kompaniyaning mol-mulki, xususi kapitali va majburiyatlari holatini u tashkil etilgan paytdan boshlab uzluksiz o‘sib boruvchi yakun bilan aks ettiradi. Buxgalteriya balansini tahlil qilish korxonaning aktivlarini joylashtirish samaradorligini, ularning joriy va kelgusi xo‘jalik faoliyati uchun yetarliligini, shuningdek, investitsiyalarni jalb qilish tuzilmasi, hajmi va samaradorligini baholashga yordam beradi (Xashimov, 2024).

Quyidagilar buxgalteriya balansini tahlil qilishning asosiy vazifalari hisoblanadi: korxonaning mulkiy holatini baholash; aktivlarning alohida guruhlari likvidligini tahlil qilish; aktivlarni shakllantirish manbalari tarkibi va tuzilmasini o‘rganish; majburiyatlarning aktivlar bilan ta‘minlanganligi tavsifi; aktivlar va passivlarning alohida guruhlari o‘rtasidagi o‘zaro bog‘liqlikni tahlil qilish; pul mablag‘larini yaratish qobiliyatini tahlil qilish; kapitalni saqlash va ko‘paytirish imkoniyatini baholash.

Buxgalteriya balansini tahlil qilishning asosiy maqsadi — tashkilot faoliyati jarayonlarining mazmunini o‘rganishdan iborat bo‘lib, ushbu jarayonlar buxgalteriya balansida

o‘z aksini topadi. Ko‘rsatilgan maqsadga erishish uchun quyidagi vazifalarni bajarish zarur:

1. Tashkilot aktivlari, o‘z kapitali va majburiyatlarining tarkibi, tuzilishi hamda dinamikasini tahlil qilish;
2. Balans likvidligini baholash;
3. To‘lovga qobiliyatlikni tahlil qilish;
4. Bankrotlik ehtimoli darajasini aniqlash;
5. Moliyaviy koeffitsiyentlarni hisoblash va tashkilotning moliyaviy barqarorlik darajasini belgilash;
6. Moddiy-ishlab chiqarish zaxiralarini shakllantirishda tashkilot mustaqilligi darajasini aniqlash metodikasini qo‘llash.

Buxgalteriya balansi tahlili buxgalter oldida turgan vazifalarga qarab turli usullar orqali amalga oshirilishi mumkin (Chashkova, 2022).

1-jadval

Buxgalteriya balansini tahlil qilish usullari

Tahlil usuli	Vertikal tahlil	Gorizontal tahlil
Ahamiyati	Manbalarning umumiy miqdorida eng katta va eng kichik solishtirma og‘irlik nimaga to‘g‘ri kelishini, shuningdek, ko‘rsatkichlar vaqt o‘tishi bilan qanday o‘zgarganligini ko‘rsatadi.	Ko‘rsatkichlar oldingi davrga nisbatan qanday o‘zgarganligini ko‘rsatadi.
Hisoblash formulasi	Mutlaq o‘zgarish = Ko‘rsatkich qiymati/Balans bo‘limining yakuniy qiymati * 100%	Mutlaq o‘zgarish = Joriy qiymat - Bazaviy qiymat.
Ijobiy jihatlari	Moliyaviy-xo‘jalik faoliyati natijalarini nisbiy ko‘rsatkichlar asosida o‘rganish; foydalanilgan resurslar miqdori va boshqa hajm ko‘rsatkichlari bo‘yicha farq qiluvchi turli tashkilotlarni xo‘jaliklararo taqqoslash.	Ko‘rsatkichlarning o‘zgarishi va ushbu o‘zgarishlarning vaqt bo‘yicha doimiyligi asosida korxonada faoliyatidagi tendensiyani aniqlash imkonini beradi; tahlil natijalari asosida faoliyat ko‘lami bo‘yicha farqlanuvchi kompaniyalarni taqqoslash mumkin.

Moliyaviy natijalar to‘g‘risidagi hisobotda korxonaning moliyaviy natijalari faqat hisobot davri uchun aks ettiriladi. Ushbu hisobot korxonaning iqtisodiy samaradorligini baholash, foyda yoki zarar manbalarini aniqlash va boshqaruv qarorlarini tahlil qilish imkonini beradi. Masalan, balansdagi aktivlar — bu korxonaning ishlatilayotgan resurslari, passivlar esa ushbu aktivlarni moliyalashtirish manbalari hisoblanadi. Foyda yoki zarar hosil bo‘lishi bevosita ushbu aktivlar samaradorligi va passivlar tarkibiga bog‘liq.

Bundan tashqari, foyda va zarar hisobotini tahlil qilish orqali quyidagi ko‘rsatkichlarni aniqlash mumkin: balansdagi mablag‘larning rentabelligi, kompaniya likvidligi va moliyaviy barqarorligi, shuningdek, turli faktorlarning foyda shakllanishiga ta’siri. Shu tarzda, balans va foyda va zarar hisobotlari bir-birini to‘ldiradi: aktivlar va passivlar qayerda va qanday ishlatilganini ko‘rsatadi, foyda va zarar esa ushbu mablag‘lardan olinayotgan moliyaviy natijalarni aks ettiradi.

Buxgalteriya balansi ko‘rsatkichlarini chuqurlashtirilgan moliyaviy tahlil qilish — bu kompaniyaning moliyaviy holatini chuqur va keng qamrovli baholash usuli bo‘lib, u quyidagi jihatlarni o‘z ichiga oladi: aktivlar va majburiyatlar tarkibi, likvidlik darajasi, to‘lov qobiliyati va moliyaviy barqarorlik. Bu tahlilning asosiy maqsadi kompaniyaning moliyaviy holatini batafsil o‘rganish, muhim ko‘rsatkichlar o‘zgarishini kuzatish va moliyaviy qarorlar qabul qilish jarayonida asos sifatida ishlatishdir. Uning asosiy manbai — kompaniya tomonidan taqdim etiladigan moliyaviy hisobotlar bo‘lib, ular yordamida auditorlar va nazorat organlari kompaniyaning hisob-kitoblarini tekshiradi. Shu bilan birga, ushbu hisobotlar orqali kompaniya o‘z moliyaviy harakatlarini kuzatib borishi, moliyaviy ko‘rsatkichlar bo‘yicha ogohlantirishlar olishi va soliq organlaridan keladigan yangi talablar yoki xabarlar haqida tezkor xabardor bo‘lishi mumkin.

Biznes faoliyatini baholash – bu korxonaning holatini kompleks tahlil qilish bo‘lib, kompaniya qanchalik faol ishlayotganini aniqlash, muammolar va o‘shish imkoniyatlarini aniqlash, resurslar va biznesga kiritilgan mablag‘lardan foydalanish samaradorligini baholashga yordam beradi.

Kompaniyaning biznes faoliyatini baholash uchun ikki guruh koeffitsiyentlar qo‘llaniladi: aktivlar aylanmasi ko‘rsatkichlari va korxonada aktivlarini boshqarish ko‘rsatkichlari.

Aktivlar aylanmasi ko‘rsatkichlari kompaniya o‘z resurslaridan qanchalik samarali foydalanayotganini aniqlaydi. Ular quyidagilarni o‘z ichiga oladi:

- **Asosiy vositalar aylanma muddati.** Ushbu ko‘rsatkichning kamayishi moliyaviy tizimning samarali ishlashini bildiradi, chunki bu ma’lum bir davrda realizatsiya qilinayotgan mahsulot, tovar yoki xizmatlar hajmining oshishini va umumiy foydaning ortishini anglatadi.

- **Aktivlar aylanmasi.** Korxonaning umumiy savdo hajmini uning aktivlari umumiy summasiga bo‘lish orqali hisoblanadi.

- **Debitorlik qarzlarning aylanmasi.** Kompaniya mijozlardan taqdim etilgan tovar yoki xizmatlar uchun mablag‘ni qanchalik tez olishini ko‘rsatadi.

- **Kreditorlik qarzlarning aylanmasi.** Korxonaning qarz majburiyatlari summasi va materiallar hamda xizmatlarga yillik o‘rtacha xarajatlar o‘rtasidagi nisbat orqali hisoblanadi.

Barcha koeffitsiyentlar aniqlangach, olingan ma’lumotlarni tahlil qilish va natijalar bo‘yicha xulosalar chiqarish qoladi. Ushbu tahlil kompaniyaning moliyaviy holatida potentsial muammolarni ko‘rsatadigan ogohlantiruvchi belgilar — shuningdek, moliyaviy rivojlanish uchun boshlang‘ich nuqta bo‘la oladigan ko‘rsatkichlarni aniqlash imkonini beradi.

Shunday qilib, muammolarni ko‘rsatishi mumkin bo‘lgan “qizil chiziqlar” quyidagilar:

1. **Debitorlik qarzlarning o‘shishi.** Bu turli omillarni aks ettirishi mumkin, masalan, xaridorlarga nisbatan noto‘g‘ri kredit siyosati, mijozlarning to‘lov qobiliyatining keskin pasayishi yoki to‘lovni keyinga qoldirish sharti bilan mahsulot va xizmatlar savdosining oshishi.

2. **Zaxiralar hajmining daromaddan tez o‘shishi.** Bu savdo hajmining kamayishi, tovar zaxiralarini noto‘g‘ri boshqarish yoki sotilmaydigan, neliqvid zaxiralarning mavjudligi natijasida yuzaga kelishi mumkin.

3. **O‘z kapitalining kamayishi** — biznes faoliyatidagi qiyinchiliklarning aniq belgisi. Bunday vaziyat xavfli, yetkazilgan yo‘qotishlar yoki ortiqcha qarz yukidan kelib chiqishi mumkin.

4. **Likvidlikning pastligi.** Bu korxonaning joriy majburiyatlarni qoplash va xarajatlarni amalga oshirish uchun yetarli aktivlarga ega emasligini ko‘rsatadi. Natijada naqd pul yetishmovchiligi, hisob-kitoblarni o‘z vaqtida amalga oshira olmaslik va kreditorlik qarzlarning o‘shishi yuzaga keladi.

Har bir kompaniya uchun, biznes sohasiga bog'liq holda, optimal likvidlik koeffitsiyentlari va boshqa ko'rsatkichlar farq qilishi mumkin, ular odatda "qizil bayroqlar" sifatida qabul qilinadi. Moliyaviy hisobotlarda yoki biznes faoliyatini baholashda koeffitsiyentlar normadan chetga chiqqan raqamlar aniqlangan taqdirda, faqat hisob-kitoblarni qayta tekshirish va buxgalteriya balansini tahlil qilish kifoya qilmaydi; shuningdek, bozorning joriy iqtisodiy holati va biznes tarmog'ining xususiyatlarini ham hisobga olish zarur.

Endi esa potentsial o'sish nuqtalari bo'la oladigan ko'rsatkichlarni ko'rib chiqamiz:

1. **Past rentabellik bilan hisob raqamlaridagi katta pul mablag'lari (pul ishlamayapti).** Kompaniya hisoblaridagi "bo'sh" yoki ishlatilmayotgan mablag'lar rivojlanish, yangi mahsulotlar va uskuna sotib olish, filiallar ochish yoki xizmatlarni yaxshilashga yo'naltirilishi mumkin.

2. **O'z kapitalining yuqori ulushi.** Bu biznesni rivojlantirish uchun kredit mablag'larini jalb qilish va ularni tez qaytarish imkonini beradi.

3. **Ishlatilmayotgan uzoq muddatli aktivlarning mavjudligi.** Masalan, ishlatilmayotgan ombor yoki ofis binosi ijaraga berilishi mumkin, bu esa xomashyo, uskuna yoki mahsulot sotib olish, shuningdek, qarz yukini kamaytirish uchun mablag' manbai bo'lishi mumkin.

"O'sish nuqtalari" aniqlangach, kompaniyani rivojlantirish uchun ularni qo'llash bo'yicha barcha mumkin bo'lgan ssenariylar ko'rib chiqilishi, xavflar baholanishi va mavjudligini ko'rsatadigan ko'rsatkichlar qayta tekshirilishi lozim.

Buxgalteriya balansini tahlil qilish — biznes holatini baholash vositasi bo'lib, uni past baholash mumkin emas. Bu turli zaif tomonlar va xatolarni aniqlash, shuningdek, inqirozlarni yengish va kelajakda moliyaviy rivojlanish shartlarini ko'rish imkonini beruvchi bir turdagi skriningdir. Qancha erta korxonada buxgalteriya balansini tahlil qilsa, to'g'ri qarorlarni shuncha tezroq topadi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Ковалев, Валерий Викторович, and Вит Ковалев. *Анализ баланса. 4-е издание.* "Издательство"" Проспект""", 2016.
2. Чашкова, А. С. "Аналитические возможности бухгалтерского баланса." *Экономика и социум* 11-2 (102) (2022): 800-803.
3. Сурикова, Е. А., and А. И. Эйзина. "Аналитические возможности современного бухгалтерского баланса." *Проблемы современной экономики (Новосибирск)* 22-2 (2014): 49-55.
4. Хасанов, Баходир, and Абдулла Акромов. "Бухгалтерский учет и финансовая отчетность товарно-материальных запасов полиграфических предприятий." *Экономика и инновационные технологии* 2 (2018): 195-202.
5. Мухаметов, Абубакр Бобоевич, and Акмал Абдулазизович Абдувохидов. "ЎЗБЕКИСТОН РЕСПУБЛИКАСИДА ИШЛАБ ЧИҚАРИШ ХАРАЖАТЛАРИ ҲИСОБИ." *Gospodarka i Innowacje* (2022): 88-96.
6. Мухаметов, Абубакр, et al. "ИШЛАБ ЧИҚАРИШ ХАРАЖАТЛАРИНИ ТУРКУМЛАШ ВА УЛАРНИНГ ҲИСОБИ." *Iqtisodiyot va ta'lim* 5 (2021): 351-358.
7. Козюбро, Т. И. "Основные методики анализа бухгалтерского баланса." *Экономика и бизнес: теория и практика* 12-1 (2021): 175-177.

8. Греченюк, Антон Владимирович. "Современные аспекты анализа бухгалтерского баланса предприятия." *Теория и практика общественного развития* 13 (2014): 129-132.
9. Сунгатуллина, Лилия Баграмовна, and Айгуль Равиловна Набиуллина. "Анализ бухгалтерского баланса для обеспечения финансовой устойчивости организации." *Экономические и гуманитарные науки* 5 (2017): 304.
10. Мусаева, Жамила Кароматовна, and Мадинабону Абдурахмон Қизи Халилова. "КОРХОНАЛАРНИНГ АСОСИЙ КАПИТАЛИНИ БАҲОЛАШ ВА УЛАРДАН САМАРАЛИ ФОЙДАЛАНИШ ЙЎНАЛИШЛАРИ." *Oriental renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences* 2.4 (2022): 200-217.